

Practice Abstract

Sulfur fertilization of clover grass

Authors:

Charlotte Junker

Contact:

junker@ibla.lu

Keywords:

Sulfur; clover; grass; fertilization

www.organicyieldsup.com

Challenges

Legumes have a high sulfur requirement due to their high protein content and the role of sulfur in N_2 fixation. In practice, this requirement is often not adequately met. In clover-grass swards, sulfur deficiency appears as reduced growth, lower protein content, and paler young leaves.

Determining sulfur deficiency

A sulfur deficiency can be identified by the nitrogen-to-sulfur (N:S) ratio in the crop or in the silage. An N:S ratio below 12 is considered optimal, values between 12 and 15 indicate a marginal supply, and ratios above 15 a sulfur deficiency. Alternatively, deficiency can be diagnosed by establishing fertilizer test strips in spring, where differences in growth and leaf colour become visible at the first or second harvest.

Fertilization

If a deficiency is confirmed, sulfur should be applied either directly to the clover-grass or within the crop rotation. An application of 40 kg S/ha is recommended in the first year and again at the beginning of the second year. Sulfate-containing fertilizers act quickly, whereas elemental sulfur fertilizers become available more slowly.

Praxis-Abstract

Schwefeldüngung im Klee gras

Autoren:

Charlotte Junker

Kontakt:

junker@ibla.lu

Stichwörter:

Sulfur; clover; grass; fertilization

www.organicfieldsup.com

Herausforderung

Leguminosen haben wegen ihres hohen Proteingehalts und der Rolle von Schwefel bei der N_2 -Fixierung einen hohen Schwefelbedarf, der in der Praxis oft nicht ausreichend gedeckt wird. Bei Klee gras äußert sich ein Schwefelmangel durch vermindertes Wachstum, einen geringeren Proteingehalt sowie aufgehellte junge Blätter.

Feststellung eines Schwefelmangels

Nachweisen lässt sich ein Mangel über das N:S-Verhältnis im Aufwuchs oder in der Silage. Ein N:S-Verhältnis von unter 12 gilt als optimal, Werte zwischen 12 und 15 deuten auf eine grenzwertige Versorgung hin, während Verhältnisse über 15 auf einen Schwefelmangel schließen lassen. Alternativ lässt sich ein Mangel durch die Anlage von Düngefenstern im Frühjahr erkennen, in denen vor dem ersten oder zweiten Schnitt Unterschiede in Wachstum und Blattfarbe sichtbar werden.

Befruchtung

Bei festgestelltem Mangel sollte eine Düngung erfolgen, entweder direkt im Klee grasbestand oder im Rahmen der Fruchtfolge. Empfohlen wird eine Gabe von jeweils 40 kg S/ha im ersten Nutzungsjahr sowie zu Beginn der Vegetationsperiode im zweiten Jahr. Sulfathaltige Dünger wirken dabei schnell, während elementare Schwefeldünger langsamer verfügbar sind.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.